

УДК 37.033:911

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/46>*Соколов С.Н., Васильева М.Г.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, ГЕОГРАФИЧЕСКОМ И ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТАХ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения познавательной активности участников экологического, этнографического и географического диктантов в связи с недостаточностью знаний в этих областях, обоснована взаимосвязь экологических, этнографических и географических знаний и их влияние на развитие экологической культуры обучающихся.

Ключевые слова: экологическая культура; познавательная активность; экологический диктант; этнографический диктант; географический диктант; экологическое просвещение; экологическое воспитание; этническая экология; этнокультурная грамотность; экологическая грамотность.

Для реализации национальных целей развития на период до 2024 г., обозначенных в указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны различные национальные проекты. Один из таких проектов – «Экология», в рамках направления «Комфортная среда для жизни», который направлен на формирование нового мировоззрения, новой культуры граждан РФ.

По мнению Н.Н. Моисеева, «современная экологическая ситуация требует коренного пересмотра взглядов на природу как на объект, с которым связан человек. Моральная сфера является сферой внутреннего отношения человека к окружающему миру» [4].

Поскольку экологическое просвещение направлено, в первую очередь, на распространение экологических знаний, а также информации о состоянии окружающей среды, природных ресурсов, экологической безопасности, то конечной его целью является формирование в обществе экологической культуры посредством проведения различных занятий и мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях, в общеобразовательных школах, образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, в учреждениях дополнительного образования, на особо охраняемых природных территориях и др.

Несмотря на большое количество проводимых мероприятий и на объемный поток информации о личной ответственности каждого отдельного человека за состояние окружающей среды, познавательная активность у обучающихся находится на недостаточно

высоком уровне [1]. Связано это с тем, что специальная экологическая, географическая и этнографическая информация представляет интерес для людей, которым она необходима в профессиональной деятельности, либо в образовательных целях – для студентов и школьников, для педагогов-предметников. Большая же масса людей довольствуется знаниями, полученными в общеобразовательной школе, либо из средств массовой информации. В то же время необходимо предпринимать меры для повышения познавательной активности граждан в области экологических знаний с целью повышения их уровня экологической культуры [5].

Познавательная активность, по мнению Т.И. Шамовой, – «одно из ведущих качеств личности, проявляющееся в направленности и устойчивости познавательных интересов, стремлении к эффективному овладению знаниями и способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели. Здесь в комплексе появляются эмоциональные, интеллектуальные и нравственно-волевые процессы. Это качество деятельности личности формируется главным образом в процессе познания, которое по своей природе связано с целенаправленной активностью субъекта. В данном случае активность выступает как средство и условие достижения цели. И, наконец, приведение субъекта в активное состояние является результатом его взаимодействия с внешней средой» [6].

Для повышения уровня познавательной активности в области экологических знаний в нашей стране созданы и успешно реализуются такие важные проекты, как Всероссийский экологический диктант, Большой этнографический диктант, Географический диктант, которые проводятся ежегодно.

Всероссийский экологический диктант представляет собой проект, который направлен на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности (<https://clck.ru/RwKdH>). Впервые был проведен в 2017 г. – в Год экологии.

Экологический диктант проводят в онлайн-формате или на офлайн-площадках. Принять участие в нем могут жители всех субъектов РФ, лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком, достигшие 12 лет. Проводится в рамках реализации Стратегии экологической безопасности на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 176, по инициативе Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» (<https://clck.ru/RwKdH>).

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя Попечительского совета общества, Президента РФ В.В. Путина ежегодно с 2015 г. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения (<https://dictant.rgo.ru/page/o-diktante>).

Известно, что актуальные проблемы взаимодействия общества и природы всегда находили отражение в содержании курса школьной географии. На всех этапах развития отечественной школьной географии в ней всегда присутствовал экологический аспект.

С каждым годом количество участников географического диктанта увеличивается. Количество участников с 2015 по 2019 гг. выросло с 72 000 до 420 000 (рис. 1) [5].

Рис. 1. Динамика количества участников географического диктанта с 2015 по 2019 гг.

Поскольку география как наука располагает методами комплексной оценки сложнейших взаимосвязей, существующих в природе, то она оказалась наиболее близкой к пониманию системной сущности экологических проблем. Она обладает возможностью максимально точной привязки экологических показателей к конкретным территориям. Гуманистическая миссия географии заключается в сохранении уникального этнического потенциала и необходимости укрепления связей человека с землей. На современном этапе географическое изучение окружающей среды стало необходимым условием для любых экологических исследований.

Интересен тот факт, что подведение итогов географического диктанта в 2017 г. показало, что средний балл, набранный участниками диктанта, равен 52 из 100 возможных, т. е. это оценка 3. Причем лучший результат показали участники в возрасте от 54 лет и старше. Это те, кто изучал географию в школе в 1960–70-х гг. А наиболее низкий средний балл получила возрастная группа от 11 до 18 лет. Они обучались географии в 2000–2010-х гг., когда в российских школах количество часов по предмету география было значительно сокращено.

По результатам 2019 г., значительно увеличилось количество участников, которым удалось правильно ответить на все вопросы диктанта: 47 892 человека получили максимальный балл за первую часть диктанта, 7 399 – за вторую. Однако увеличилось и число участников, которые не смогли ответить ни на один вопрос: 0 баллов получили 2 781 человек за первую часть. За вторую часть снизилось количество участников, набравших минимальный балл, почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом, – 861 человек [4]. Данные по динамике максимального и минимального результатов географического диктанта за 2018 и 2019 гг. представлены на рисунке 2.

Статистические данные из ежегодных аналитических отчетов о прохождении Всероссийского географического диктанта свидетельствуют о том, что с каждым годом к проекту присоединяются новые участники, а участники, уже принимавшие участие в проекте, совершенствуют свои компетенции в области экологических знаний, проявляя познавательную активность и получая недостающие знания из различных источников информации.

Большой этнографический диктант представляет собой просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности (<https://miretno.ru/information>). Цель диктанта состоит в выявлении уровня представлений об особенностях материальной и духовной культуры, традиций и обычаев народов России, содействии национально-культурному развитию народов Российской Федерации, сохранении их этнокультурной самобытности. Проведение акции позволяет осуществить своеобразный мониторинг этнокультурной компетентности и привлечь внимание к этнографии как к науке, ее социальному значению в условиях многоэтничного российского государства. Участниками диктанта могут стать все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Представляется интересным тот факт, что первые 10 вопросов диктанта являются общими, т. е. касаются этнографических особенностей страны в целом, а вопросы второй части диктанта касаются конкретно места проживания участника диктанта. Это позволяет выявить уровень этнографических знаний участника проекта как по стране в целом, так и по региону его проживания в частности.

Поскольку экология – это наука о взаимодействии, то, соответственно, этническая экология – это наука о взаимодействии этносов с социальной и природной средой.

Рис. 2. Динамика максимального и минимального результатов географического диктанта за 2018 и 2019 гг.

Таким образом, вопросы и экологического, и этнологического диктанта позволяют определить уровень компетентности участников проекта в области экологических знаний, только с разных позиций. Вопросы экологического диктанта касаются общих экологических проблем, в свою очередь, вопросы этнологического диктанта касаются проблем этнической экологии, которая находится на стыке этнографии с экологией человека (социальной экологией) и имеет зоны перекрытия с этногеографией, этнической демографией и этнической антропологией.

В.И. Козлов считает, что, «ставя в центр своего внимания, как и общая экология, изучение взаимодействия организмов и среды, этнологическая экология, как и вся экология человека, учитывает особенности человека как социально-биологического существа и, прежде всего, ведущую роль социальных факторов в формировании этнопопуляционных групп, важность специфики культуры, являющейся основным средством внебиологической адаптации к среде обитания, огромное значение хозяйственной деятельности в жизнеобеспечении человеческих коллективов и во все растущем преобразующем влиянии на природу» [3].

Объект этнической экологии видится нам во взаимоотношениях историко-культурных (этнических и этнографических) общностей с природной средой.

Рассмотренные проекты, безусловно, важны, они вносят свой вклад в развитие экологической культуры граждан и способствуют повышению познавательной активности, поскольку для правильного ответа на вопросы тестов нужно предварительно пройти обучение, посмотреть видеоролики и презентации по тематике проекта, обратиться к интернет-источникам и энциклопедиям. Получив низкий уровень результатов тестов, участники могут узнать правильные ответы на вопросы, которые после проведения диктантов появляются в свободном доступе, повысить свои компетенции в области экологических знаний и в следующем году, при участии в этих проектах, показать более высокие результаты.

Таким образом, участие в рассмотренных проектах позволит участникам повысить свои компетенции в области географических, этнографических и экологических знаний путем повышения познавательной активности, и, как следствие, это приведет к раскрытию новых возможностей обучающихся, что, несомненно, будет способствовать повышению уровня экологической культуры участников этих проектов. Ведь именно познавательная активность способствует повышению интереса обучающихся к учебной деятельности, к приобретению знаний, приводит их к постоянному стремлению к познанию, к новым, более глубоким знаниям, создает атмосферу радости, удовольствия в образовательной деятельности, делая эту деятельность чем-то важным и значимым в жизни обучающегося.

Литература

1. Васильева М.Г., Соколов С.Н. Особенности экологической ответственности современного ландшафтного дизайнера // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Нижневартовск, 12 ноября 2019 г.). Нижневартовск, 2019. С. 97–100.
2. Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант – 2018». Аналитический отчет. М., 2020.
3. Козлов В.И. Этническая экология // Этнография и смежные дисциплины: этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. М., 1988. 215 с.
4. Моисеев Н.Н. Экология, нравственность, политика // Вопросы философии. 1989. № 5. С. 3–21.
5. Соколов С.Н. Разработка экологических программ городов и их пригородных зон // Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (г. Ишим, 16 марта 2018 г.). Ишим, 2018. С. 30–34.
6. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. М., 1982. 208 с.

©Соколов С.Н., Васильева М.Г., 2020